

Но виртуальная лабораторная работа имеет неоспоримые преимущества, так как позволяет проводить компьютерные лабораторные эксперименты по физике в тех случаях, когда сделать настоящий эксперимент сложно или требуется немедленная обработка результатов.

Я предоставил вам небольшой список виртуальных образовательных ресурсов. Хотелось бы отметить, что компьютерные лабораторные установки в виртуальных лабораториях, как правило, представляют собой компьютерную модель реальной экспериментальной установки. Проведение экспериментальных исследований является прямым аналогом эксперимента на конкретной физической установке.

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что виртуальные лаборатории могут использоваться как на уроке, так и при самостоятельной подготовке к уроку, что позволяет глубже понять законы физики и проникнуть в суть физических явлений. В большинстве случаев мы не должны забывать, что это четко запрограммированный процесс.

Список литературы

1. Черемисина Е. Н., Антипов О. Е., Белов М. А. роль виртуальной компьютерной лаборатории на основе облачных вычислительных технологий в современном компьютерном образовании // дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - №1. - С. 50-64.
2. Rittinghouse J., Ransome J. Cloud Computing: Implementation, Management, and Security. - CRC Press, 2010.
3. Кудинов Д. Н. перспективы разработки виртуальных работ на основе комплекса программ T-FLEX // современные проблемы науки и образования. - 2009. - № 6. - С. 71-74.
4. Трухин А. В. Виды виртуальных компьютерных лабораторий // открытое и дистанционное образование. - 2003. - №3(11). - С. 12-21.
5. Проект «Виртуальная лаборатория по фундаментальным и прикладным проблемам теории упругости» // Международный научно-технический центр.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПУТЕМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

Таймуратова Л.У.

к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

Отарбаев Е.

Магистрант 2-курса, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

EXPLANATION BY EXPERIMENTS OF THE PROPAGATION OF THERMAL PHENOMENA

Taimuratova L.

Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Otarbaev E.

Master of 2-nd course, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Аннотация

Физика изучает более общие свойства и законы движения материи. Он играет ведущую роль в творении современности. Это само по себе имеет решающее значение для всех естественных наук физических законов, теорий и методов исследования. Физика-научная основа современной техники. Дальнейшее развитие науки и техники приведет к дальнейшему углублению достижений физики в различные отрасли техники и производства. В связи с тем, что значение физики для естествознания и для развития техники продолжает возрастать, знание физики становится необходимым для каждого человека современного общества.

Abstract

Physics studies more general properties and laws of motion of matter. He plays a leading role in the creation of modernity. This in itself is crucial for all natural sciences of physical laws, theories and research methods. Physics is the scientific basis of modern technology. Further development of science and technology will lead to further deepening of the achievements of physics in various branches of technology and production. Due to the fact that the importance of physics for natural science and for the development of technology continues to increase, knowledge of physics becomes necessary for every person in modern society.

Ключевые слова: Термодинамика, эксперименты, изпроцессы, тепловые явления, физический практикум

Keywords: Thermodynamics, experiments, isoproceses, thermal phenomena, physical workshop

В процессе обучения физике появляется возможность познакомить учащихся с важнейшими применениями физики в промышленности и сельском хозяйстве, транспорте и медицине, дать представление об автоматике, сформировать навыки работы с измерительными приборами и инструментами, широко применяемыми на практике. Это имеет большое значение для подготовки учащихся к общественно полезному труду.

Изучая физику, учащиеся знакомятся со многими природными явлениями и представленными им научными понятиями, у детей формируется вера в материальность мира, в отсутствие какой-либо сверхъестественной силы, в бесконечность возможностей человека познать окружающий мир. Знакомясь с историей развития физики и техники, учащиеся начинают понимать, как человек, опираясь на научные знания, преобразует окружающую действительность, повышает свою власть над природой [1].

Изучение физических теорий и законов, выявление причинно-следственных связей между явлениями, использование теоретических знаний для решения конкретных физических задач играет большую роль в развитии логического мышления учащихся, их познавательных способностей.

Перед преподаванием физики в средних школах стоят следующие основные задачи:

* дать учащимся систему первичных знаний по физике;

* дать представление о методах, используемых в научных исследованиях по физике, содействовать усвоению этих методов;

* способствовать развитию мышления школьников, формированию у них дидактико-материалистического подхода;

* осуществлять политехническое образование учащихся, подготовку их к общественно полезному труду и выбору профессии; начальный курс физики, несмотря на свою простоту, должен давать

систематические знания. В этом случае он более полно удовлетворяет потребности учащихся в физических знаниях и улучшает их готовность к изучению физики и других предметов в старших классах.

Физика-экспериментальная наука, поэтому эксперимент должен быть поставлен и на основе преподавания физики в школе.

Физические практикумы в разделе «Термодинамика» Закон сохранения энергии:

Необходимое оборудование: две металлические емкости, наполненные снегом, деревянная доска, вода поваренная, соль поваренная, ложка.

В природе энергия не возникает и не исчезает из небытия, она преобразуется только из одного вида в другой, передается от одного тела к другому, а в замкнутых системах полная энергия остается (сохраняется) постоянной величиной.

$$Q = \Delta U + A$$

Первый закон термодинамики формулируется так: изменение внутренней энергии равно сумме количества теплоты, отданной системе, и работы внешних сил:

$$\Delta U = Q - A$$

Рассмотрим явление, которое происходит при добавлении поваренной соли в миску со снегом (Рисунок 1). Для проведения этого эксперимента берем две металлические емкости, наполненные снегом, деревянную доску, опреснительную воду, поваренную соль.

На тарелку наливаем опреснительную воду, сверху ставим посуду. Снег в одной миске смешиваем с поваренной солью.

Через некоторое время поднимаем посуду и наблюдаем интересное явление: чаша с поваренной солью прилипает к тарелке, а вторая чаша поднимается отдельно, объясняем, что первая чаша прилипает к тарелке, превращая воду под чашей в лед. Давайте разберемся с этим явлением.

Рисунок 1. Поваренная соль

Поваренная соль растворяется при смешивании со льдом. Под действием притяжения частиц, составляющих молекулу воды, кристаллическая решетка поваренной соли распадается на ионы натрия и хлора. Энергия,

полученная из снега, расходуется на разрыв ионных связей в кристаллической решетке соуса. Температура снега, лишенного 6% тепла, снижается, энергия воды под сосудом передается холодному снегу через теплопроводность.

Изопроцессы. Атмосферное и гидростатическое давление [2].

Необходимое оборудование: стакан, большая стеклянная банка, масляная лампа, патока, резинка, штатив.

При опускании перевернутого стеклянного стакана в воду воздух внутри сжимается очень мало

по изотермическому процессу (Рисунок 2). Воздух внутри стакана изначально имеет атмосферное давление. При полном погружении стакана давление внутри него увеличивается на величину гидростатического давления водяного столба, расположенного над горизонтом между воздухом и водой.

Рисунок 2. Перевернутый стеклянный стакан

Влияние гидростатических и атмосферных осадков можно проследить в следующем интересном эксперименте (Рисунок 3). Как с

помощью трубки в резинке из переполненного сосуда вылить воду в небольшую емкость?

Рисунок 3. Переполненный сосуд

Резиновую трубку необходимо опустить в емкость и залить водой. Два конца трубки укупориваем пальцами, один конец погружаем в воду, а другой-помещаем в пустую емкость. После опорожнения трубок наблюдаем, как вода стекает из большой емкости в меньшую. Вода течет до тех пор, пока уровень воды в двойном резервуаре не сравняется. При поднятии одного из сосудов вверх вода стекает в сосуд. То же самое происходит и при повторении эксперимента со вторым сосудом. Гидростатическое давление, изменяющееся в зависимости от разности уровней свободных поверхностей жидкости, приводит к перемещению воды по трубке с переключением ее направления [3].

Физика-научная основа современной техники. В процессе обучения физике появляется возможность познакомить учащихся с важнейшими применениями физики в промышленности и сельском хозяйстве, транспорте и медицине, дать представление об автоматике, сформировать навыки работы с измерительными приборами и

инструментами, широко применяемыми на практике. Это имеет большое значение для подготовки учащихся к общественно полезному труду [4].

Программа физики 10 классов содержит исходные данные об электрических явлениях и свойствах, полную систему по основам термодинамики. В каждый раздел включены сведения об основных понятиях, физических величинах, необходимых для формирования системы знаний, сведения об единицах и способах их измерения. На основе изучения физики получен эксперимент.

Физический практикум-более высокий этап лабораторных занятий, который имеет следующие особенности: разные группы учащихся выполняют разные работы; работа физического практикума по содержанию сложнее фронтальной и для ее выполнения, как правило, требуется больше времени.

Раздел физики «Термодинамика» является одним из самых основных и трудноусвояемых

учащимися. Его основные понятия-количество тепла, изопроцессы, температура. Учащиеся могут глубоко понять эти основные понятия с помощью тщательно подготовленной системы экспериментов.

Термодинамика-наука о тепловых процессах, основанная на общих законах, касающихся преобразования энергии. Эти законы выполняются для всех тел, независимо от их молекулярных структур.

Эксперименты по термодинамике можно показать с помощью простых установок. Техника их выполнения не сложная.

Перед преподаванием физики в средних школах стоят следующие основные задачи:

* дать учащимся систему первичных знаний по физике;

* дать представление о методах, используемых в научных исследованиях по физике, содействовать усвоению этих методов;

* способствовать развитию мышления школьников, формированию у них дидактико-материалистического подхода;

* осуществлять политехническое образование учащихся, подготовку их к общественно полезному труду и выбору профессии;

Начальный курс физики, несмотря на свою простоту, должен давать систематические знания. В этом случае он более полно удовлетворяет потребности учащихся в физических знаниях и улучшает их готовность к изучению физики и других предметов в старших классах [5].

При изучении термодинамики используются вопросы развивающего обучения: логического, теоретического, научно-технического, диалектического мышления. В результате

развивается интеллект и творческие способности учащихся. В термодинамике много материала, объясняющего с помощью общих познавательных методов, расширяющих кругозор учащихся, развивающих логическое мышление. Формирование теоретического мышления в термодинамике способствует обобщению и идеализации. Учащиеся при изучении явления выделяют, абстрагируют наиболее важные, делают дальнейшие выводы, вырабатываются навыки перехода от общего к частному.

На уроках лабораторного практикума очень полезно использовать компьютерные модели, так как учащиеся улучшают свое активное участие в процессе практики. Кроме того, глаз развивает способность любить явления, которые он не может видеть. Практикум с компьютером является очень эффективным методом изучения сложных явлений, когда занятия проводятся очень долго и в некоторых случаях не хватает установок для этих опытов. При этом опыт может быть сделан не одним, а несколькими учениками.

Список литературы

1. Б. Кронгарт В. Кем Н.Койшыбаев Физика 10 класс. Естественно-математическое направление, Алматы «Школа» 2006г.
2. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Физика 10 класс, Алматы, «Рауан» 1996
3. Шахмаев Н. А., Каменский С. Е. Демонстрационные опыты по электродинамике. М. 1973.
4. В. П. Орехов А. В. Усова методика преподавания физики, Алматы «Школа» . 1987
5. Акитай Б. Е. Теория и методические основы преподавания физики, Алматы 2006